

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KREATIV QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH

Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi
Alfraganus universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatlarini shakllantirish yo'llari, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning yaratuvchanlik salohiyatini rivojlantirish haqida batafsil fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: faoliyat, kreativlik, ijodkorlik, fikrlash, bilim, ko'nikma, malaka, o'z-o'ziga ishonch, shakllantirish, interaktivlik, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article provides a detailed discussion of ways to develop the creative abilities of future teachers based on an integrative approach, enhance the effectiveness of the educational process, and cultivate students' creative potential.

Key words: activity, creativity, creative thinking, knowledge, skills, competence, self-confidence, formation, interactivity, independent thinking.

Аннотация: В данной статье подробно описаны пути формирования творческих способностей будущих учителей на основе интегративного подхода, повышения эффективности образовательного процесса и развития творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: активность, творчество, креативность, мышление, знания, умения, компетентность, уверенность в себе, сформированность, интерактивность, самостоятельное мышление.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida malakali, ijodkor, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash jarayonini kompetensiyaviy yondashuvlar, innovatsion hamda integratsion ta'lim texnologiyalari asosida tizimli takomillashtirib borish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlangan davlatlarda zamonaviy ta'lim sharoitlarida faoliyat olib boradigan mutaxassislarini mehnat bozori talablari asosida tayyorlashda ijtimoiy-iqtisodiy, pedagogik-psixologik islohotlar uyg'unligiga ustuvorlik berish YUNESKO xalqaro tashkilotining ta'lim siyosatini yuritish sektori (Education Sector) dasturlarida "butun hayot davomida ta'lim olishni ta'minlash (Life learning)" ^[1] alohida vazifa sifatida belgilangan. Jumladan, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan o'zgartirish, raqobatbardosh, o'zgarishlarni tez anglagan holda makon va zamonda maqsadli mo'ljal oladigan, moslashuvchan bo'lajak mutaxassislarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb ijtimoiy-siyosiy vazifa etib belgilanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sharq mutafakkirlari o'zlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarida inson kamoloti muammosini baxt-saodatga erishish uchun sharoit yaratish g'oyasi bilan bog'lab talqin etganlar. Jumladan, Forobiy, Beruniy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Husayn Voiz Koshifiy asarlarida oliy axloq, ma'rifat, ma'naviy erkinlikka, baxt-saodatga erishish yo'li o'qituvchining mehnati bilan bog'liq holda tasavvur etiladi.

Sharqda "Muallimi soniy" ("Ikkinchi muallim") nomi bilan mashhur Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan olim hisoblanadi. Ulug' mutafakkirning ta'kidlashicha, ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyada esa ma'naviy-axloqiy qoidalar va odob me'yori o'quvchilarga singdiriladi, kasb-hunarga oid ko'nikmalar hosil qilinadi. Bu muhim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiyaning turli metodlari yordamida amalga oshiriladi, deb uqtiradi. Alloma pedagog faoliyati haqida to'xtalib, shunday yozadi: "O'qituvchining vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshab ketadi. Shu sababli o'qituvchi ko'rgan va eshitganlarining barchasini yaxshilab esda saqlab qolishi, bilmog'i, aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'l-mog'i va o'quvchilarning aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. O'qituvchi faqat

fan bilan shug'ullanib qolmay, balki o'z bilimlarini o'quvchilariga ham berishi, bunda mashaqqatli mehnatdan charchash nimaligini bilmaligi lozim. O'qituvchi haqiqatgo'y bo'lib, yolg'onni va yolg'on aytganni yomon ko'rishi, g'ururli bo'lishi va o'z or-nomusini qadrlashi, o'quvchilariga nisbatan adolatli bo'lishi, ko'zlagan maqsadiga erishishda qat'iylik ko'rsata bilishi lozim." Forobiyning fikricha, shunday shaxs insoniylikning yuksak darajasiga yetadi va baxt cho'qqisiga erishadi. Bunday kishilar esa har qanday xatarli vaziyatdan xabardor bo'lganliklari tufayli baxtga erishadilar ^[5].

Forobiy ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchi yoki ta'lim oluvchiga yakka tartibda yondashish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, har bir o'quvchining tabiiy, ruhiy va jismoniy xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Shuningdek, u ilm olish masalasiga inson mohiyatini tushuntirib berishning tarkibiy qismi sifatida qaraydi. Forobiyning ta'kidlashicha, ilm olish va kasb-hunar egallash har qanday fozil jamiyat hamda fozil shahar aholisining zaruriy xususiyatidir.

XI asrda yashab ijod etgan, o'zining pedagogik g'oyalari bilan tanilgan Yusuf Xos Hojib ilmli, ma'rifatli kishilarni qadrlash kerak, chunki ular mash'al kabi yo'lni yoritib, to'g'ri yo'l ko'rsatadi va yaxshi-yomonni farq etishni o'rgatadi, deya o'qituvchi mehnatini ko'kka ko'taradi.

Yusuf Xos Hojib yurtni idora etuvchi va xalqni boshqaruvchilarni ikki toifaga bo'lib, birinchisi – adolatli siyosatni yurituvchi beklar va ikkinchisi – dono olimlar, o'qituvchilar, deydi. Chunki siyosatchilar yurtni boshqarsa, olimlar ma'rifiy yo'l-yo'riq ko'rsatadi ^[6].

E. To'raqulov, S. Rahimovlarning ko'rsatishicha, mazkur fikrlarning tasdig'ini Abu Rayhon Beruniyning o'qituvchi faoliyatiga bergan izohida ham ko'rish mumkin. Beruniy yoshlarni o'qitish uchun o'qituvchi tanlash ota-onaning birinchi va asosiy vazifasi deb bilgan. Buning uchun o'qituvchi xushmuomala, rostgo'y, o'z fanini va o'qitish qoidalarini yaxshi biladigan, pokiza, yurish va turishda namuna bo'lishi kerakligini talab etadi. "Agar, – deydi Beruniy, – tarbiyachining o'zi o'rnak bo'lmasa, aytgan gapiga o'zi rioya etmasa, uning talabi va tarbiyasi samarasizdir".

Q. Nazarovning ta'kidlashicha, G'arb falsafiy fikrlar taraqqiyotida ham o'qituvchining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi pedagogik mahoratning tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Xususan, Suqrot, Platon, Aristotel, Siserion, Kvintilian va boshqa mutafakkirlar bu boradagi o'zlarining qimmatli fikrlarini bayon qilganlar.

Qadimgi Rimda so'zlashni bilish, muloqotni tashkil etish, amalga oshirish, tinglovchilarni o'ziga jalb eta olish, ya'ni notiqlik san'atiga alohida e'tibor berilgan. Suqrotning ta'kidlashicha, o'qituvchining ijodkorligi, uning notiqlik san'ati bu – tayyor axborotni o'quvchiga yetkazishga emas, balki o'quvchilarni haqiqatga intilish, mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishga qaratilganligidadir.

Dunyoda mashhur notiq sifatida tanilgan Siserion (er.av. 105–43-yillar) haqiqiy notiq insonlarning xohish-irodalaridan kelib chiqib, ularni faollashtirish, faol harakat qilishga undashini ta'kidlaydi va o'qituvchi uchun bu sifat yetakchi o'rinda turishini uqtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "...professional korpusni yaratish, pedagog xodimlarning malaka talablarini, shuningdek, yangilangan ta'lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko'nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishni taqozo qilmoqda ^[2].

Fan va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari ishlab chiqarish bilan birga, ta'lim sohasiga ham sezilarli o'zgarishlar, yangiliklar va o'qitishning zamonaviy vositalarini olib kirish imkonini berdi. Bu yutuqlarning ta'lim sohasiga kirib kelishi uning an'anaviy vazifalariga ham sezilarli o'zgartirishlar kiritish zaruratini yuzaga chiqardi. Shu asnoda, ta'limdagi islohotlar mohiyatini tushunish va anglab yetish uchun zarur bo'lgan pedagogik shart-sharoit hamda ijodiy muhitni yaratish kabi katta vazifalarni bajarish ehtiyoji paydo bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatlarni shakllantirish ta'lim tizimidagi muhim vazifalardan biridir. Integrativ yondashuv ta'lim jarayonida turli fanlarni bir-biriga bog'lash va o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Quyidagi yo'nalishlar orqali bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish mumkin:

Fanlararo integratsiya: Integrativ yondashuvda fanlararo integratsiya amalga oshiriladi. O'qituvchilar turli fanlarni bir-biriga bog'lab o'quvchilarda ko'proq mushtarak bilim hosil qiladi. Masalan, matematikani, adabiyotni, san'atni yoki tarixni o'zaro bog'lab o'qitish o'quvchilarga muammolarni turli nuqtai nazardan ko'rish imkonini yaratadi. Bo'lajak o'qituvchilarga bunday usullarni amalda qo'llashni o'rgatish ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tajribalar va loyiha asosida o'qitish: Kreativ qobiliyatlarni shakllantirishda loyiha asosida o'qitish va amaliy tajribalarni kengaytirish muhimdir. O'qituvchilarga, masalan, loyiha asosida o'quvchilarning yangi fikrlar yara-

tishi uchun imkoniyat yaratishni o'rgatish kerak. Integrativ yondashuvda bu turdagi faoliyatlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantiradi.

Interaktiv metodlardan foydalanish: Bo'lajak o'qituvchilarga interaktiv metodlarni o'rgatish ularning kreativligini oshiradi. Guruh ishlari, muammolarni birgalikda yechish, rolli o'yinlar va boshqa interaktiv usullar o'qituvchilarning pedagogik yondashuvini yanada kreativ va interaktiv qilish imkonini beradi.

Yangi texnologiyalarni integratsiya qilish: O'qituvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ta'lim jarayonida kreativ yondashuvlarni integratsiya qilishni o'rgatish muhimdir. Masalan, video materiallar, interaktiv dasturlar, onlayn platformalar orqali yangi g'oyalarni ishlab chiqish va ularga kreativ yondashuvlarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kreativlik ko'nikmalarini oshiradi.

Kreativ muammolarni hal qilish: O'qituvchilarga va o'quvchilarga kreativ muammolarni berish va ularni yechish uchun turli strategiyalarni qo'llashni o'rgatish muhim. Shu orqali ular o'quvchilarga yangi va innovatsion yondashuvlarni taklif qilishni o'rganadilar.

Pedagogik innovatsiyalarni qo'llash: Pedagogik yangiliklarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish orqali o'qituvchilar kreativ qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Masalan, yangi o'qitish metodlari, pedagogik o'yinlar, zamonaviy o'quv dasturlarini qo'llash kreativ fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi.

O'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya: Bo'lajak o'qituvchilarga o'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya qilishni o'rgatish ularning kreativ yondashuvlarini rivojlantiradi. O'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qilish va unga o'zgarishlar kiritish orqali o'qitish jarayoniga yangi hamda innovatsion yondashuvlarni olib kirishi mumkin.

Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Integrativ yondashuv asosida o'qituvchilarning kreativligini oshirish, o'qitishning yangi usullarini topishga va o'quvchilarni yanada faol hamda ijodiy fikrlashga undaydi.

Shunga ko'ra, bugungi kunda pedagogika fani taraqqiyotining zamonaviy yo'nalishlari – mavjud an'anaviy ta'lim paradigmasining ob'yektiv asoslari va ularning rivojini ta'minlovchi qonuniyatlarni modernizatsiyalashdan iborat ekani belgilandi. Shu o'rinda ta'lim oluvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish, ijodkorlik hamda fikrlash mezonlariga asoslangan yangi paradigmani yaratish zarurati namoyon bo'lmoqda. Bu paradigma ta'lim mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari, kadrlar ta'minoti kabi jihatlarni keng ko'lamda aks ettiruvchi ta'lim muammolarini alohida dolzarb masala sifatida oldingi o'ringa olib chiqishni taqozo etadi. Bu esa ta'lim jarayonida "o'qituvchi va ta'lim oluvchi" munosabatlarini insonparvarlashtirish, erkinlashtirish va shaxsga yo'naltirish orqali o'quv jarayonini mustaqil tashkil etuvchi va boshqaruvchi, har bir ta'lim oluvchi shaxsining ijodiy hamda intellektual rivojlanishini ta'minlovchi zamonaviy o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talabni vujudga keltirdi.

Darhaqiqat, ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining pedagogik ta'siri yetakchi omillardan biri ekanligini e'tiborga olsak, yangicha kasbiy qiyofadagi ijodkor o'qituvchi shaxsiga bo'lgan ijtimoiy talab har qachongidan ham dolzarblashmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Integrativ yondashuv nafaqat o'qituvchilarga turli fanlararo bog'lanishlar o'rnatishga imkon beradi, balki ularning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Mazkur yondashuv bo'yicha o'qituvchilarga fanlararo integratsiya, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kabi usullarni o'rgatish ularning pedagogik ko'nikmalarini kengaytiradi. Kreativ muammolarni hal qilish, yangi pedagogik innovatsiyalarni sinovdan o'tkazish va o'z-o'zini rivojlantirish orqali o'qituvchilar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishlari mumkin. Natijada o'qituvchilarning ijodiy yondashuvlari nafaqat ularning professional rivojlanishiga, balki o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish muhim pedagogik jarayon bo'lib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning yaratuvchanlik salohiyatini rivojlantiradi. Integrativ yondashuvning asosiy maqsadi – o'qituvchilarni faqat o'z ixtisosliklari bo'yicha emas, balki kengroq fikrlashga, turli sohalar bo'yicha bilim olishga va ulardan bir-birini boyitadigan tarzda foydalanishga o'rgatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Designing Effective Monitoring and Evaluation of Education Systems for 2030: A Global Synthesis of Policies and Practices. UNESCO Education Sector Division for Policies and Lifelong Learning Systems, January 2016, pp. 38, 52, 77.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019-yildagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>
3. Gardner, S. "Inquiry Is No Mere Conversation (or Discussion or Dialogue): Facilitation Is Hard Work." *Critical and Creative Thinking: The Australasian Journal of Philosophy for Children*, vol. 3, no. 2, 1995, pp. 38–49.
4. Gordon, W. *Synectics: The Development of Creative*. N.Y.: Harper and Row Publishers, 1961.
5. Mirzayeva F.O., Karimjonov F.O. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Darslik. – NIF MS'H, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.